

PSIXOLOGIYA TA'LIM YO'NALISHI TALABARINING KASB TANLASH MOTIVLARINI O'RGANISH

Fayzullayeva Farida Yusufjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271564>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda psixologiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talaba yoshlarning psixolog kasbini tanlashlari uchun sabab bo'lgan omillar haqida fikr yuritilgan. Talabalar tomonidan kasb tanlovini amalga oshirish jarayonida ko'zlangan maqsad va vazifalar haqida mulohazalar bayon etiladi. Talabalarning yetuk kadr bo'lib yetishishlarida oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan dars jarayonlarining ahamiyati borasida ma'lumotlar beriladi. Oliy ta'lim muassasasida qanday shakl va tartibda dars jarayonlarini tashkil etilsa talabalarning yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida samaradorlikka erishish mumkinligi haqida tavsiyalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: metod, metodika, trening, psixologiya, psixolog, psixologik konsultatsiya, psixologik tadqiqotlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и факторы, влияющие на выбор профессии психолога среди студентов, обучающихся в области психологии. Приводятся размышления о целях и задачах, которые ставят перед собой студенты в процессе выбора профессии. Также предоставлена информация о важности учебных процессов, организуемых в высших учебных заведениях, для формирования студентов как квалифицированных специалистов. Излагаются рекомендации о том, как организовать учебные процессы в высших учебных заведениях таким образом, чтобы повысить эффективность студентов в становлении компетентными специалистами.

Ключевые слова: метод, методика, тренинг, психология, психолог психологическая консультация, психологические исследования.

Annotation: This article discusses the reasons and factors influencing the choice of the psychology profession among students currently studying in the field of psychology education. It presents reflections on the goals and objectives set by students during the process of making career choices. Information is provided regarding the importance of the educational processes organized in higher education institutions for the development of students into qualified professionals. Recommendations are outlined on how to organize the educational processes in higher education institutions in a way that enhances students' effectiveness in becoming competent specialists.

Keywords: method, methodology, training, psychology, psychological consultation, psychological research.

Bugungi kunda mamlakatimizda turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar soni cheksiz. Islohotlar turli madaniy sohalarda, fan tarmoqlarida, sport va san'atda, ko'plab ijtimoiy sohalarda amalga oshirilmoqda va barchasi inson manfaatlarini ko'zlangan holda olib borilmoqda. Ta'limning quyi bosqichlaridan to yuqori bosqichlarigacha bolalar va o'quvchi yoshlar, talabalarni sifatli ta'lim jarayonlariga qamrab olish asosiy maqsad qilib belgilangan. O'quvchilar va talaba yoshlarning kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishishlarida ta'lim jarayonini tashkillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bilim olish uchun texnik vositalarning yetarli bo'lishi, foydalanish imkonining mavjudligi, pedagoglar tomondan dars jarayonlarining qiziqarli,

zamon bilan hamnafas, fandagi soʻnggi yangiliklar bilan olib borish oʻquvchilarning fanni oʻzlashtirish jarayonlarida yanada qiziqish ortishiga sabab boʻladi.

Mamlakatimizda bugungi kunda taʼlim jarayonlarini takomillashtirish, taʼlimga boʻlgan eʼtibor davlat siyosati darajasigacha koʻtarilib, oʻquvchi yoshlarning kichik yoshdan boshlab taʼlim jarayonlariga qamrab olishga harakat qilinmoqda. Koʻplab sohalar, tarmoqlar va fanlar qatori psixologiyaga boʻlgan qiziqish hamda yetuk mutaxassislariga boʻlgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Agar soʻnggi yillardagi statistik maʼlumotlarga asoslanadigan boʻlsak, psixologiya koʻplab mamlakatlarda eng mashhur taʼlim yoʻnalishiga aylanib ulgurgan boʻlib, AQShda psixologiya fakultetlari koʻplab talaba yoshlar tomonidan tanlanadigan yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. 2020-yil holatiga koʻra AQShda psixologiya boʻyicha bakalavr darajasini olish uchun oʻqiyotgan talabalar soni 120 000 dar ortiqni tashkil etganini oʻzi ham fanga boʻlgan talabni yuqoriligini koʻrsatadi. Oʻtkazilgan tadqiqotlar natijasida ushbu talaba yoshlarning bu sohani tanlashlariga asosiy sabab sifatida kasbga qiziqish, shaxsiy rivojlanish, insonlarning ruhiy salomatligini yaxshilashga boʻlgan qiziqishlar asosiy sabab sifatida keltirilgan[1]

Rossiyada ham psixologiya faniga boʻlgan qiziqish yuqori koʻrsatkichlarga ega ekanligi statistik maʼlumotlardan maʼlum. 2021-yil holatiga koʻra Rossiyada mavjud psixologiya fakultetlari mavjud universitetlarda psixologiya yoʻnalishi boʻyicha tehsil olayotgan talaba yoshlar soni 50 000 dan ortiq ekanligi aniqlangan. Talabalar oʻrtasida oʻtkazilgan soʻrovnoma natijalariga koʻra talabalarning ushbu sohani tanlashlari sababi sifatida kasbga boʻlgan shaxsiy qiziqish va ijtimoiy xizmatlarga boʻlgan ehtiyoj, ijtimoiy muammolarni hal qilishga boʻlgan qiziqish asosiy sabablar sifatida koʻrsatib oʻtilgan.

Oʻzbekistonda ham psixologiya faniga boʻlgan qiziqishlar, psixologlarga boʻlgan talablar ancha ortganligi maʼlum. Mamlakatimizda mavjud aksariyat oliy taʼlim muassasalarida psixologiya fakultetlari va kafedralari mavjud boʻlib, bugungi kunda ularning soni borgan sari ortib bormoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra 2021-yil holatiga koʻra psixologiya taʼlim yoʻnalishida tahsil olayotgan talabalar soni 10 000 dan oshgan. Oʻtkazilgan soʻrovnoma asosida esa kasb tanlashdagi asosiy motiv sifatida shaxsiy qiziqishlar va oilaviy taʼsirlar koʻrsatib oʻtilgan.

Yuqoridagi maʼlumotlardan ham maʼlumki psixologiya sohasiga boʻlgan qiziqish nafaqat mamlakatimizda, balki, dunyo miqyosida ham yuqori koʻrsatkichlarni tashkil etmoqda. Psixologiya taʼlim yoʻnalishida tahsil olayotgan talaba yoshlarning motivlarini oʻrganish orqali ularda kasb tanlovi bilan bogʻliq motivlar, kasbiy faoliyat bilan bogʻliq motivlar sohaga boʻlgan munosabatlarini oʻrganishimiz mumkin. Mavzu doirasida bugungi kunda kasb tanlovini amalga oshirish bosqichida boʻlgan yoshlar va psixologiya taʼlim yoʻnalishida tahsil olayotgan talaba yoshlarning aynan psixolog kasbini tanlashlari uchun sabab boʻlgan omillar oʻrganildi. Tadqiqotda Oʻzbekiston Milliy Universitetida tahsil olayotgan 110 talaba yoshlar sinaluvchilar sifatida ishtirok etdilar.

Tadqiqot oʻz oldiga koʻp masalalarni qoʻyadi:

- talabalarning mazkur sohani tanlashlari uchun asosiy sabab;
- kasbiy tanlovni amalga oshirishda oila aʼzolarining roli;
- mazkur kasb tanlovi hozirgi kunda yigitlar tomonidan amalga oshirilmoqdami yoki qizlar tomonida;
- qizlar tomonidan psixolog kasbini tanlashga sabab boʻluvchi asosiy omillar;
- yigitlar tomonidan psixolog kasbini tanlashga sabab boʻluvchi asosiy omillarni oʻrganish;

-psixolog sifatida faoliyat yuritishga bo‘lgan qiziqishlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘luvchi asosiy omillar;

-psixolog kasbini tanlash uchun sabab bo‘luvchi asosiy motivlarni o‘rganish;

Quyida psixologiya ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talaba yoshlarning psixolog kasbini tanlashlarida yigit va qizlar orasida asosiy motivlarni o‘rganish natijalari tahlilini ko‘rishimiz mumkin.

Shkalalar	jinsi	N	o‘rtacha rang	Z	R
Insonlar bilan muloqot qilishni yoqtirish	yigit	17	17,38	-0,602	0,549
	qiz	93	93,76		
Vaziyat taqozosi bilan	yigit	17	15,88	-0,123	0,904
	qiz	93	90,15		
Shaxsiy psixologik xizmat markazlari	yigit	17	,01	-1,124	0,261
	qiz	93	51,24		
Yashash hududi	yigit	17	46,39	-2,624	0,009**
	qiz	93	62,03		
Psixologning tashqi ko‘rinishi: imiji kiyinish uslubini yoqtirish	yigit	17	56,11	-0,517	0,605
	qiz	93	53,01		
Psixolog faoliyatini muvofiqlashtiruvchi uyushmalar haqida bilish	yigit	17	54,67	-0,056	0,956
	qiz	93	54,34		

Tadqiqot uchun tanlangan so‘rovnoma natijalarini tahlil qilib, olingan natijalar Tadqiqot natijalaridan ma‘lum bo‘ladi-ki, yigitlar va qizlar o‘rtasida psixolog kasbini tanlashlarida yashash hududi bilan bog‘liq bo‘lgan motivda jins tafovuti kuzatilina. Ya‘ni, qizlar kasb tanlash jarayonida oliy o‘quv yurtining yashasg joylariga nisbatan yaqinligi qizlar uchun muhim ahamiyatga ega. Qizlar kasb tanlovini amalga oshirayotganda oliy o‘quv yurtini yashash joylariga nisbatan yaqinligi ko‘proq inobatga oladilar. Chunki ularda o‘z yaqinlaridagi insonlarga nisbatan yordam berish istagi kuchli. Qizlarning ta‘lim muassasasiga yaqin joyda yashashlari, uyda ta‘lim jarayoni uchun barcha shart-sharoitlarning mavjudligi ta‘lim olish jarayonini yengillashtiradi.

Yigitlarda ta‘lim muassasasining joylashuvi u qadar muhim ahamiyatga ega emas. Chunki yigitlar yoshlik davrlaridan boshlab mustaqil bo‘lishga intiladilar. Kasbga nisbatan talab turli yashash joylarida turlicha degan tushuncha yigitlarda mavjud bo‘lib, ular uchun yashash joyi emas, ko‘pincha faoliyatga nisbatan talab bo‘lgan joy muhim ahamiyatga egadir. Yigitlarda kasb tanlashda daromadga nisbatan bo‘lgan motivning ham yuqori ekanligi e‘tirof etiladi.

Kishilar bilan muloqotga kirishishga nisbatan motivga nisbatan farq turli bosqich talabalarida turlicha ko‘rinishda ekanligini ham guvohi bo‘lishimiz mumkin. Muloqotga nisbata bo‘lgan qiziqishlarning yuqori ekanligi bilan ham qizla ustundurlar yigitlarga nisbatan yuqoriroq. Agar muloqotga nisbatan motivlarni ta‘lim bosqichi kesimida o‘rganadigan bo‘lsak quyi bosqichdagi talabalarda bu ko‘rsatkich nisbatan past ekanligini guvohi bo‘lishimiz mumkin. Bu holatni quyi ko‘rsatkichga ega ekanligini ta‘limning dastlabki bosqichlarida talabalarining o‘quv jarayonlariga moslashuvlari bilan ifoda etiladi. Yuqori bosqich talabalarida bu ko‘rsatkichning

yuqoriligi yillar davomida talabalarning oliy o‘quv yurtiga nisbatan moslashuvning mavjudligi, o‘quv predmetlarining ko‘p qismini o‘zlashtirishlari bilan ifodalanadi. Amaliyot va o‘qish davomida to‘plangan ma’lumotlar, olingan bilimlar natijasida talabalarda o‘z kasblarida faoliyat yuritishga nisbatan ishonch ortadi. Buning natijasida ularda shaxslar bilan muloqotga kirishish va ularning muammolarini o‘rganish hamda bartaraf qilishga nisbatan qiziqish ortadi. Natijada ularda o‘zgalar bilan muloqotga kirishish istagi ortishini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Qizlar o‘rtasida psixolog kasbini tanlashda o‘quv muassasasida faoliyat yurutuvchi psixologning imidji ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy shakllanish jarayonining dastlabki va ayni damda o‘ta muhim bo‘lgan bosqichi bo‘lajak kasbni tanlash, ya’ni, aniq bir kasbiy qarorga kelishgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Yoshlarni kasb tanlashga tayyorlashda pedagogic-psixologik bilim, ko‘nikma, malakalar hamda jamiyatning ta’siri orqali tarbiyalash lozim. Mutaxassis kadrlardan talab etiladigan asosiy jihat kasbga xos bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirishdan iboratdir. Buning uchun avvalo kasb tanlayotgan talaba hamda o‘quvchi yoshlar tanlagan kasblarining mohiyat mazmunini anglab yetishi, kasbga xos sifat xususiyatlarini shakllantirish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.G’oziyev Umumiy psixologiya Toshkent.
2. S.X.Asilova. “Talabalarda o‘quv motivlarini rivojlantirishda psixologik yordam”. Yoshlar va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash-mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili.
3. N.Z.Bayerbekovna “Yoshlar orasida hozirgi kundagi psixologiyaning o‘rni”. Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi.
4. <https://www.scholar.kokanduni.uz>